

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

Jurayeva Dildora Ilhom qizi¹, L.M. Mambetova²

¹Nizomiy nomidagi TDPU 1-bosqich magistranti,

²Ilmiy rahbar: PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243026>

Annotatsiya. *Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish hozirgi kunda fanning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini o'stirish, nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda ta'lim jarayonida o'qitishning interfaol usullari, didaktik vositalar va zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish zaruriy talablardan biri ekanligi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *og'zaki va yozma nutq, nutqiy kompetensiya, interfaol usul, didaktik vositalar, zamonaviy axborot texnologiyalari.*

Annotatsion. *Formation of speech competences of pupils in native language lessons in primary school is one of the urgent problems. The article considers the need to use interactive teaching methods, didactic tools and modern information technologies in the educational process for the development of oral and written speech, formation of speech competences in primary school pupils.*

Keywords: *oral and written speech, speech competence, interactive method, didactic tools, modern information technologies.*

Аннотация. *Формирование речевых компетенций учащихся на уроках родного языка в начальной школе является одной из актуальных проблем. В статье рассматривается необходимость использования интерактивных методов обучения, дидактических средств и современных информационных технологий в образовательном процессе для развития устной и письменной речи, формирования речевых компетенций у учащихся младших классов.*

Ключевые слова: *устная и письменная речь, речевая компетентность, интерактивный метод, дидактические средства, современные информационные технологии.*

Hozirgi jadal rivojlanayotgan davrda o'quvchilarning har tomonlama yetuk, zamon talablariga mos shaxs bo'lib yetishishida ta'lim jarayonida o'qitishning interfaol usullari, didaktik vositalar va zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish uchun turli xil usullar bilan o'qitish pedagoglar oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim tizimi uzluksiz ta'lim tizimining poydevori hisoblanadi. Poydevorning mustahkamligi bevosita umumta'lim maktablarida ta'lim va tarbiya mazmunini yangilash, sifat va samaradorlikni oshirish, erkin fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqloq mafkurasiga sodiq ijodkor shaxsni tarbiyalash, boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishga, shuningdek, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning ta'lim va tarbiya jarayonida egallayotgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarining rivojlanganligiga bog'liq.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq malakalarini o'stirish va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda ona tili va o'qish savodvonligi darslarining o'rni beqiyos.

Shu nuqtayi nazardan, bugungi kunda ta'lim mazmunida ahamiyati tobora ortib borayotgan "kompetensiya" tushunchasi haqida to'xtalish joiz. Zero keyingi yillarda til ta'limiga kommunikativ yondashuv, integrativ yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv kabi yangicha yondashuvlar tatbiq etilmoqda. Kompetensiya - u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlikdir. Kompetensiya (lot. "compete" - erishyapman, munosibman, loyiqman) - fan bo'yicha egallangan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni ijtimoiy hayotda duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir. Kompetensiya tushunchasining ta'lim jarayoniga kirib kelish zamirida o'qitish tizimiga nisbatan yangicha yondashuv, ta'lim tizimini rivojlantirish masalasi yotadi, albatta. Hozirgi zamon talabiga monand tarzda endilikda boshlang'ich sinf o'quvchilarga faqatgina ilmiy-nazariy bilimlar berish bilan kifoyalanib qolmasdan, balki bolalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish, egallagan bilimlarini kundalik turmushda ham ongli ravishda tatbiq qila oladigan shaxs sifatida shakllantirish maqsadida "kompetensiya", "kompetentlik" tushunchalarini har bir darsning asosiy maqsadi mazmuniga aylantirishga alohida urg'u berila boshlandi. Kompetensiya - bu kutilgan natijaga olib keluvchi faoliyat belgisidir. U bilim mahsuli bo'lib, mutaxassis tomonidan uni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Kompetensiyaning bilimdan farqi shundaki, vazifani amaliy bajarmasdan turib, uni aniqlab ham, baholab ham bo'lmaydi.

Zamonaviy yondashuvlar o'qitish jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarini o'zaro integratsiyalash orqali o'quvchilarda ona tili faniga oid xususiy kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi.

Nutqiy kompetensiya til ta'limining quyidagi 4 komponentini rivojlantirishni nazarda tutadi:

1. Tinglab tushunish (eshitilgan va eshittirilgan nutqni, tinglangan matndagi asosiy axborotni, dolzarb mavzulardagi radio va teledasturlarni tushunish);
2. Gapirish (monologik, dialogik og'zaki nutq turlarida o'z shaxsiy qarashlari va fikrlarini bildirish, mavzu doirasida taqdimot qila olish ko'nikmalarini rivojlantirish);
3. O'qish: mavzuga oid materiallarni, adabiy-badiiy matnlarni, ommabop materiallarni (gazeta, hikoya, shaxsiy va elektron xatlarni) o'qish;
4. Yozish (diktant, bayon, insho yoza olish, ijodiy matnlar tuza olish, rasmiy ish qog'ozlarini yuritishni bilish).

Hozirgi kundagi boshlang'ich sinf ta'lim sohasida o'qitishning samarali natijalarga olib chiqishda hamda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish, nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda ona tili va o'qish fanlaridagi topshiriqlarning o'rni muhimdir. Shu bilan bu birgalikda boshlang'ich ta'limda bugungi va eski holatiga nazar tashlasak, 2022-yil I.Azimova, K.Mavlonova, S.Quronov va Sh.Tursunov mualliflar boshchiligidagi hamda Xalqaro ekspert L.Susan va taqrizchilardan B. Mengliyev va N.Asqarovalar asos solgan va ularning ulkan ilmiy ishlari natijasida chiqqan ona tili darsligida og'zaki va yozma nutqini o'stirish, nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishga oid topshiriqlar mavjudligini ko'rishimiz mumkin, hamda hozirgi kunda amalda qo'llanilayotgan 2023-yilda Sh.Y. Muslimonova, M.M. Umarova va S.D. Kuranovlar yozgan ona tili darsliklari ham integrativ mavzular berilganini isbotlaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ona tili fanidan o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishda zarur bo'lgan quyidagi samarali usullar tavsiya qilinadi:

1. Shaxsiy va jamoaviy ta’limni qo‘llab-quvvatlash uchun raqamli media va muhitlar yordamida muloqot qilish.

2. Tegishli raqamli media va muhitlardan foydalangan holda samarali ma’lumot almashish.

3. Fikr va g‘oyalarni turli xil ommaviy axborot vositalari va formatlardan foydalangan holda turli auditoriyalarga aniq va samarali yetkazish.

Asosiy muloqot qobiliyatlari har bir tashkilotning o‘zagi hisoblanadi. Biz o‘qituvchilar sifatida o‘quvchilarga XXI asrning ushbu muhim ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam berishimiz juda muhimdir. Hamma narsa ijodkorlik, zamonaviy o‘qitish usullaridan foydalanish qobiliyatimizga bog‘liq.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutqiy ko‘nikmalarini shakllantirishda foydalaniladigan ish turlarini ovoz chiqarib o‘qish, o‘qituvchi tomonidan berilgan mavzu bo‘yicha o‘quvchilar o‘z fikrlarini bildiradilar, o‘quvchilar sinfdoshlarining fikrlarini tinglashadi va javob berishadilar, og‘zaki kitob hisoboti, rasm tavsifi, hikoya, zanjirli hikoya, topishmoqlar yaratish, rollar ijrosi, munozaralar, dramatik monologlar, radio va drama kabilar tashkil etadi.

Darhaqiqat, boshlang‘ich sinf ona tili darslarida turli didaktik vositalardan foydalanish natijasida pedagogik, psixologik jihatdan ta’lim maqsadlarini amalga oshirishda qulay shart sharoit vujudga keladi; umumdidaktik talablar uzviylikda bajariladi; o‘quvchilarda autizm kasalligini oldini olish kuzatiladi; o‘quvchilarning vaqti, kuchi tejaladi; haddan ziyod ruhiy va jismoniy zo‘riqishlarning oldi olinadi, ta’lim samaradorligi oshadi. O‘quvchilar zarur ko‘nikma va malakalarni, tushunchalar hamda bilimlarni o‘quv predmetlarni og‘zaki va yozma nutqlari orqali yanada samarali o‘zlashtirish imkoniga ega bo‘ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network Journal, Volume 12, Issue 1, January 2019
2. Mambetova L.M. Ona tili darslarida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari // “Ta’limda iqtisodiyot, menejment va raqamli innovatsiyalar: zamonaviy tendensiyalar va yondashuvlar” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. - Toshkent, 10-mart 2024-yil, 387-389-betlar,
3. Mambetova L.M. Ona tili darslarida o‘quvchilar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslanishi // Xalq ta’limi ilmiy-metodik jurnal. – Toshkent, 2023-yil. - №5-son. - B. 58-60
4. Nisanbayeva A.K. O‘zbek tili darslarida matn vositasida o‘quvchilar nutqini o‘stirishning metodik asoslari.- T.: – 2008.
5. Xaydarova M., Rayimjonova M. Ona tili darslarida matnni o‘qib tushunish mashg‘ulotlarida topshiriqlardan foydalanish. Toshkent, - 2020-yil 6-may.